

MUSIQA O’QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGI PROFESSIONAL COMPETENCE OF MUSIC TEACHERS

Urinova Sabina Shuxrat qizi

J.D.P.U. “Musiqqa madaniyati” fakulteti o’qituvchisi

Maxkamova Marjona Maxmud qizi

J.D.P.U. “Musiqqa madaniyati” fakulteti “Musiqiy ta’lim” yo’nalishi

II bosqich talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada musiqqa o’qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini va uning bir tarmog’ sanaladigan kasbiy kompetensiyasini oshirish ahamiyati haqida so’z boradi. Bugungi kun musiqqa o’qituvchilari faoliyati samaradorligini, pedagogik faoliyatini yo’lga qo’yishga tayyorlashda avvalo, unda pedagogik mahorat, har bir pedagogik jarayonda zarur bo’lgan kompetensiya turlariga egalik faoliyatdagi ahamiyati yoritib o’tilgan.

Kalit so’zlar: musiqqa madaniyati, axloqiy tarbiya, estetika, faoliyat, pedagogika, pedagogik mahorat, kompetensiya, komponent, mutaxassis.

Annotation. This article discusses the importance of improving the professional and pedagogical skills of future music teachers emerging from higher education and their professional competence as a branch. In preparing the music teachers of today for the effectiveness of their work, the importance of pedagogical skills, the types of competencies required in each pedagogical process.

Keywords: music culture, moral education, aesthetics, activity, pedagogy, pedagogical skills, competence, component, specialist.

Umumiy o’rta ta’limda o’rgatilayotgan har bir fanning maqsad va vazifalari belgilab qo’yilgan. Asosan amaliy faoliyat bilan uzviy bog’liq bo’lgan musiqqa madaniyati fanining ham o’z maqsad, vazifalari bo’lib, umumta’lim maktablarida musiqqa madaniyati fanini o’qitishdan ko’zlangan asosiy maqsad o’quvchilarning ma’naviy, badiiy va axloqiy madaniyatini, milliy g’urur hamda vatanparvarlik

tuygʻusini shakllantirish, tafakkurini kengaytirish, bolalardagi ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didni oʻstirish hamda tashabbuskorlikni tarbiyalashdan iboratdir. Oʻqituvchining kasbiy jihatdan shakllanishi oliy taʼlimda kasbiy taʼlim olish jarayonidan boshlanadi. Pedagogika oliy dargohlarining fan dasturlari mazmuni boʻlajak oʻqituvchilarga kasb boʻyicha bilimlar berish, pedagog faoliyat sirlarini oʻrgatish va talabalarda koʻnikma hosil qilishga qaratilgan. Mahorat – bu “ishni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur boʻlgan shaxsning shaxsiy xususiyatlari kombinatsiyasidir”¹⁴. Pedagogik mahorat tushunchasiga esa hozirgi zamon psixologiya va pedagogikasida turlicha taʼrif beriladi. “Pedagogik mahoratga ega mutaxassis bu – oʻz kasbining mohir ustasi boʻlgan, yuksak darajada madaniyatli, oʻz fanini chuqur biladigan, yondosh fanlar sohalarini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va oʻqitish uslubiyatini mukammal egallagan mutaxassis”¹⁵dir.

Pedagogik mahorat tushunchasi quyidagicha izohlanadi:

- Madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlikning yuqori koʻrsatkichi;
- Oʻz faniga doir mukammal bilimlar sohibi;
- Pedagogika va psixologiya oid bilimlarni ham puxta oʻzlashtirib, oʻz kasbiy faoliyatida ularni ishlata oladigan shaxs;
- Oʻquv va tarbiyaviy ishlar uslubiyatini mukammal biladigan pedagog.

Musiqqa oʻqituvchisining pedagogik mahorati turli koʻnikmalarga egalik bilan yanada oshib boradi. Yaʼni musiqa oʻqituvchida shakllanishi zarur boʻlgan quyidagi koʻnikmalarni tavsiflash orqali uning shakllanish jarayonini, pedagogik mahoratga erishish bosqichlarini yanada teranroq anglaymiz:

Birinchidan, u professional tarzda tashkiliy qobiliyatlar: pedagog sifatida har doim oʻzini tahlil etib borish, bolalar faoliyati ustidan tezkor nazoratni taʼminlash, bolalarning pedagogik taʼsirga boʻlgan munosabatini hisobga olgan holda, oʻz vaqtida oʻquvchini yoʻnaltirish va berilgan pedagogik vazifalarni toʻgʻrilashni oqilona amalga oshirish, belgilangan vazifalarga erishish uchun koʻrsatmalarni bajarish, bolalar oʻrtasidagi munosabatlarni tartibga solish, bolalarning muvaffaqiyatlari va yutuqlarini

¹⁴ Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. 26-бет

¹⁵ Xoliqov A “Pedagogik mahorat”. Iqtisod-moliya nashriyoti, Toshkent., 2011-yil, 11-бет.

hisobga olgan holda faoliyatni rag'batlantirish, dars, o'zlashtirishdagi talablarning eng optimal shaklini topish va ularni bolalarning individual xususiyatlariga va muayyan pedagogik sharoitlarga qarab o'zgartirish, vazifalarni aniq, qisqa va oson tushuntirish kabilar.

Ikkinchidan, tahliliy qobiliyatlar: olingan natijalarni dastlabki ma'lumotlar va qo'yilgan pedagogik vazifalar bilan solishtirganda tahlil qilish, musiqiy faoliyatdagi yutuq va kamchiliklarning mohiyatini tahlil qilish, erishilgan natijalarni tahlil qilish asosida o'z tajribasini pedagogik nazariya bilan bog'lash, pedagogik vazifalarni ilgari surish va asoslash. Pedagog “o'z faoliyatini doimo tahlil qilib, unga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lish”¹⁶i zarur.

Uchinchidan, muloqot qobiliyatlari: musiqa o'qituvchisi bolalar va ularning otionalari bilan munosabatlar o'rnatadi, bolalarni axloqiy, estetik jihatdan tarbiyalaydi, har bir bolaga individual yondashishni ta'minlaydi. Zero, musiqiy va tarbiyaviy faoliyatning asosi muloqotdir. Bolalar bilan muloqot qilish qobiliyati ularga muhabbatsiz rivojlanmaydi. Jamoadagi munosabatlar ko'p jihatdan tarbiya, ta'lim va o'qitishdagi muvaffaqiyatni belgilaydi. Bu o'qituvchining muloqot qobiliyatining mazmuni va ahamiyatini belgilaydi.

To'rtinchidan, loyihalash qobiliyatlari: pedagogik faoliyat natijalarini loyihalash qobiliyati, ularni amalga oshirish yo'llarini rejalashtirish, har bir bolaning va guruhning musiqa fanini o'zlashtirishini loyihalash, tarbiya va ta'lim natijalarini, bolalarni musiqiy tarbiyalash va o'qitishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni oldindan ko'ra bilish, aniq vazifalarni ajratib ko'rsatish va shakllantirish.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda shuni ta'kidlaymizki, bo'lajak musiqa o'qituvchisining pedagogik faoliyati - bu maxsus bilim, ko'nikma va malakalar, tashkilotchilik qobiliyatiga egalik, kasbiy tayyorgarlikning yuqori darajasi, kasbda o'z-o'zini anglash, doimiy o'z-o'zini takomillashtirish, muloqot qilish va har bir bolaga to'g'ri yondashuvni topish qobiliyatlarini namoyon qilishdir. Bu uning ijodiga bo'lgan ulkan qiziqish, o'z oldida turgan vazifasini tushunish, san'atdagi o'rni, yuksak shaxsiy

¹⁶ Asqarova M., Xayitboyeva M., Nishonov M. Pedagogika. “Talqin” nashriyoti. Toshkent., 2008-yil. 37-bet.

madaniyati va kasbiy ishtiyoqi orqali yo'lga qo'yiladigan pedagog sifatidagi kelajagi hisoblanadi. Biz pedagogik mahoratning asosiy tarkibiy qismlarini o'rganar ekanmiz, yuqoridagi barcha komponentlar musiqa o'qituvchisining kasbiy faoliyatiga to'liq taalluqli ekanligiga amin bo'lamiz. Musiqa o'qituvchisida pedagogik mahoratni shakllantirish shaxs madaniyatiga, o'sib borayotgan shaxsning o'z vaqtida va to'liq ijtimoiylashuviga hissa qo'shishga, bolani ma'naviy, axloqiy va estetik jihatdan tarbiyalashga qaratilgandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ho'jayeva M. “Umumta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi” O'z.D.K.tahrir-nashriyot bo'limi. Toshkent., 2008-yil.
2. Mavlonova R, Abdurahimova R. “Pedagogik mahorat”. “Fan va texnologiya nashriyoti”. T., 2009-yil
3. Маркова А.К. “Психология профессионализма “ – М.: “Знание”, 1996.
4. Umarov E., Karimov M., Mirsaidova M., Oyxo'jayeva G. “Estetika asoslar”. Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2009-yil.
5. Urinova S.Sh. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini oshirishning nazariy asoslari. “The best innovator in science” xalqaro maqolalar tanlovi to'plami. Organized by Innovative Academy. Tashkent February 5, 2022. Pg 811 <https://zenodo.org/record/5979621#.YpC2PKhBxD8>.
6. Urinova S.Sh., Xolmurodova N.I. Maktabgacha ta'lim-tarbiyada musiqa. “Вестник магистратуры” международный научный журнал. №4. (127) 2022.
7. Utanov U, Urinova S. The role of creative aspects in the work of future music teachers. World Bulletin of Social Sciences. Open access Peer Reviewed Bi-Monthly. ISSN (E): 2749-361X. Journal Impact Factor 7.545 <https://scholarexpress.net/index.php/wbss.Vol> 9.Berlin 10785. Germany.April 2022. <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/922/825>.